

ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ ВА ИНВЕСТИЦИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИ ОШИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Обломуратов Н.Н.

иқтисодиёт фанлари доктори,

Тошкент давлат аграр университети ўқув ишлари бўйича проректори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13955074>

Иқтисодий назариядан маълумки, мамлакатнинг иқтисодий ривожланишида инвестицион фаолликни таъминлаш ва инвестицияларни жалб этиш кўламини кенгайтириш муҳим аҳамият касб этади. Жумладан, янги ва қўшимча инвестициялар иқтисодиётда ялпи талабни ортишига олиб келади (Keynes, 1936), Иқтисодий ўсиш асосан капитал, хусусан, ишчи кучига тўғри келадиган капиталнинг оптимал даражаси билан боғлиқ (Solow, 1956), Инновациялар ва инсон капиталига инвестициялар иқтисодий ўсишнинг асосий омиллари (Lucas and Romer, 1988) каби назарий ёндошувлар капиталнинг иқтисодий ўсишга таъсири кўрсатади.¹

Машҳур иқтисодчи П.Самуэлсоннинг “акселератор эффекти” тамойилига кўра, иқтисодий ўсиш ва инвестициялар ўртасидаги ўзаро боғлиқлик механизми шундай ишлайди: ялпи ички маҳсулотнинг реал ўсиши реал инвестициялар ҳажмининг ошишига, ўз навбатида, реал инвестицияларнинг ортиши ЯИМнинг янада ўсишига олиб келади. Бу тамойилнинг муҳим жиҳати шундаки, реал инвестициялар деганда фақат асосий капитал (бинолар, иншоотлар, машина ва жиҳозлар) ва товар-моддий захиралар қийматининг ортиши тушунилади.

Ушбу назарий ёндошувларни илмий-эмпирик жиҳатдан текшириш мақсадида Жаҳон банкининг статистик маълумотлар базаси асосида 25 та энг йирик ривожланган ва ривожланаётган мамлакатларнинг иқтисодий ўсиш ва инвестицияларга оид кўрсаткичлари 2000-2022 йиллар оралиғида таҳлил қилинди. 23 йиллик давр оралиғида ушбу мамлакатларнинг ялпи ички маҳсулотнинг реал ўсиши ва асосий капиталга инвестицияларнинг ЯИМга нисбати ўртасидаги корреляция коэффициенти максимал бир қийматга яқин бўлиб чиқди.

“Ўзбекистон-2030” стратегиясига мувофиқ, 2030 йилгача бўлган даврда мамлакатимизда 250 млрд.долл инвестицияларни ўзлаштириш, жумладан 110 млрд.долл хорижий инвестициялар ва 30 млрд.долл давлат-хусусий шериклик доирасидаги инвестицияларни жалб қилиш кўзда тутилган². Мазкур устувор мақсад ва вазифалар ижросини таъминлаш мамлакатимизда инвестиция муҳитини яхшилаш, иқтисодиёт тармоқлари ва ҳудудларга тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилиш ҳажмларини кенгайтириш ҳамда давлат-хусусий шериклик лойиҳаларини жадаллаштириш муҳим аҳамият касб этади.

Агар 2017 йил якунига кўра ялпи ички маҳсулотдаги инвестициялар улуши 22,7 фоизни ташкил этган бўлса, 2019 йилда 36,8 фоизга етди, 2018-2022 йилларда ўртача 32,6

¹ John Maynard Keynes, “The General Theory of Employment, Interest and Money”, 1936. Robert M. Solow, “A Contribution to the Theory of Economic Growth”, The Quarterly Journal of Economics, Volume 70, Issue 1, February 1956, Pages 65–94. Paul M. Romer, “The Origins of Endogenous Growth”, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 8, No.1 (1994), pp. 3-22

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги ПФ-158-сон “Ўзбекистон-2030 Стратегияси тўғрисида”ги Фармони. <https://lex.uz/tu/docs/6600413>.

фоизни ташкил этди. Шу билан бирга, капитал қўйилмаларнинг асосий қисми саноат ва инфратузилма лойиҳаларига йўналтирилди. 2022 йил якуни бўйича миллий иқтисодиётда жами инвестицияларнинг 42,8 фоизи ташқи инвестициялар, шу жумладан, 14,5 фоизи тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳисобидан молиялаштирилди.

Инвестициялар ва иқтисодий ўсиш ўртасидаги боғлиқликни таҳлил қилишда қўлланиладиган муҳим кўрсаткичлардан бири қўшимча капитал-ишлаб чиқариш коэффиценти (incremental capital-output ratio, ICOR) ҳисобланади. Ушбу кўрсаткич мамлакат иқтисодиётида инвестициялар самарадорлигини баҳолаш, асосий капиталга инвестицияларнинг ялпи ички маҳсулот (ЯИМ)нинг ўсишига таъсирини баҳолашга кўмаклашади. Бизнинг ишимизда Ўзбекистон ва бошқа ривожланаётган мамлакатлар мисолида ICOR кўрсаткичи таҳлил этилиб, инвестицияларнинг иқтисодий ўсишга таъсирини кўриб чиқамиз.

Қайд этиш лозимки, ICOR кўрсаткичи мазмунига кўра мамлакат иқтисодиётида қўшимча маҳсулот бирлигини яратиш учун зарур бўлган инвестицияларни ўлчайди. Ушбу кўрсаткич бизга инвестициялар самарадорлигини баҳолаш ва иқтисодий ўсишни таъминлаш учун зарур бўлган асосий капиталга инвестициялар миқдорини аниқлашга ёрдам беради. ICOR кўрсаткичининг қиймати қанча паст бўлса, инвестициялар самарадорлиги юқориликдан далолат беради, чунки у ишлаб чиқаришнинг муайян ўсиши учун камроқ инвестициялар талаб этилишини аниқлатади.

ICOR кўрсаткичи қуйидаги формула асосида ҳисобланади:

$$ICOR = \text{Асосий капиталга инвестициялар (ЯИМга нисбатан)} / \text{ЯИМнинг йиллик ўсиш суръати}$$

Ушбу формулани қўллаш орқали иқтисодий ўсишни рағбатлантиришда инвестицияларнинг самарадорлигини баҳолаш мумкин. ICOR кўрсаткичи пастроқ бўлган тақдирда, мамлакат инвестициялардан қўшилган қиймат яратишда самаралироқ фойдаланаётганини билдиради. Бу шуни кўрсатадики, мамлакат нисбатан камроқ инвестициялар билан юқори ўсиш суръатларига эришиш имкониятига эга. Аксинча, ICORнинг юқори қиймати мамлакат иқтисодиётида ишлаб чиқариш ҳажмининг муайян ўсишига эришиш учун кўпроқ инвестициялар тақозо этилишини аниқлатади.

Инвестицион капиталдан самарали фойдаланиш ҳар бир мамлакатнинг узок муддатли, барқарор иқтисодий ривожланиши учун жуда муҳим ҳисобланади. ICOR кўрсаткичи динамикасини кузатиб бориш ва унинг қийматини пасайтириш мақсадида, инвестициялардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш ва молиявий ресурсларни тақсимлашни оптималлаштириш, шу жумладан, инфратузилмани ривожлантириш, инновацияларни рағбатлантириш ҳамда инвестицион лойиҳаларнинг молиявий, иқтисодий ва ижтимоий самарадорлигини оширишга қаратилган стратегияларни қўллаш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, Ўзбекистонда 2010-2022 йиллар оралиғида ICOR кўрсаткичи қийматининг ўсиб бориш тенденцияси кузатилмоқда. Жаҳон банки маълумотлари асосида ҳисобланган ICOR кўрсаткичи 2010 йилда мамлакатимизда 3,58 ни, Қозоғистонда - 3,48 ни, Хитой Халқ Республикасида - 4,38 ни ташкил этган. 2010-2016 йиллар оралиғида ICOR кўрсаткичининг қиймати Ўзбекистонда ўртача 3,88 ни ташкил этган бўлиб, худди шу даврда Қозоғистонда 10,09 ни, Хитой Халқ Республикасида - 5,66 ни ташкил этган. Ушбу даврда мамлакатимиз иқтисодиёти инвестициялардан фойдаланиш кўрсаткичи бўйича Қозоғистон ва Хитойга нисбатан самаралироқ эканлигини кўриш мумкин.

1-жадвал

**Ўзбекистон, Қозоғистон ва Хитой Халқ Республикасида
иқтисодиётда инвестициялар самарадорлиги ICOR кўрсаткичлари³**

Йиллар/ Мамлакатлар	Хитой	Қозоғистон	Ўзбекистон
2010	4,38	3,48	3,58
2011	4,89	3,11	3,55
2012	5,88	5,26	4,23
2013	5,97	4,09	3,77
2014	6,17	6,14	4,07
2015	6,14	23,26	3,65
2016	6,22	25,30	4,34
2017	6,19	6,43	6,63
2018	6,49	6,16	6,33
2019	7,27	6,14	6,99
2021	5,11	6,17	5,45
2022	14,48	7,54	6,76
Ўртача 2010-2016 йй.	5,66	10,09	3,88
Ўртача 2017-2022 йй.	7,91	6,49	6,43

Шуни таъкидлаш лозимки, 2017 йилдан бошлаб Ўзбекистонда иқтисодиётни модернизациялаш ва янги иш ўринлари яратишга қаратилган юқори инвестицион фаоллик кузатилиб, асосий капиталга инвестицияларнинг ЯИМга нисбати кескин ошди. Жаҳон банки маълумотларига кўра, 1991-2022 йиллар мобайнида асосий капиталга инвестицияларнинг ЯИМга нисбати Хитойда 41,44 фоиз, Ҳиндистонда 32,31 фоиз, Жанубий Кореяда 33,14 фоиз, Туркияда 25,55 фоиз, Қозоғистонда 25,40 фоиз ва ўрта даромадли мамлакатларда ўртача 29,38 фоизни ташкил этган ҳолда, Ўзбекистонда сўнгги 6 йилдаги кескин ўсиш ҳисобига ушбу кўрсаткич 23,89 фоизга кўтарилди⁴.

2-жадвал

**Ўзбекистон Республикаси ҳудудлари кесимида инвестициялар самарадорлиги
ICOR кўрсаткичлари ўзгариши⁵**

Ҳудудлар	Ўртача 2003-2009 йй.	Ўртача 2010-2016 йй.	Ўртача 2017-2022 йй.
Қорақалпоғистон	6,29	5,20	6,16
Андижон	2,48	5,31	3,53
Бухоро	7,24	4,43	11,89
Жиззах	2,05	2,41	6,37
Қашқадарё	6,52	5,82	19,74
Навоий	6,48	5,64	9,08
Наманган	2,63	2,22	6,80

³ Жаҳон банки маълумотлари (<https://worldbank.org/opendata>) асосида ҳисобланган.

⁴ <https://data.worldbank.org>.

⁵ Статистика агентлиги маълумотлари (<https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/national-accounts-2>) асосида ҳисобланган.

Самарқанд	2,32	1,90	11,10
Сурхондарё	3,76	2,12	8,85
Сирдарё	2,88	3,33	6,54
Тошкент	4,00	3,38	7,87
Фарғона	2,98	2,37	3,40
Хоразм	2,47	2,38	4,61
Тошкент ш.	4,92	2,76	3,88

Бунинг натижасида 2017-2022 йиллар оралиғида ICOR кўрсаткичи қийматининг ўсиб бориш тенденцияси кузатилмоқда. Жаҳон банки маълумотлари асосида ҳисобланган ICOR кўрсаткичининг қиймати ушбу даврда Ўзбекистонда ўртача 6,43 ни ташкил этиб, аввалги даврга нисбатан 1,66 мартага ортган. Худди шу даврда ICOR кўрсаткичининг ўртача қиймати Қозоғистонда 6,49 ни, Хитойда - 7,91 ни ташкил этди. Бу, ўз навбатида, сўнгги йилларда мамлакатимиз иқтисодиётида инвестицион фаолликнинг ортиши фонда инвестициялардан фойдаланиш самарадорлиги пасайиб бораётганлигидан далолат бермоқда.

Худудлар кесимида асосий капиталга инвестициялар ҳамда ялпи ҳудудий маҳсулот маълумотлари асосида ҳудудий ICOR кўрсаткичининг қийматлари ҳисобланди. 2017-2022 йиллар мобайнида ҳудудлар кесимида таҳлил қилинганда асосий капиталга инвестицияларнинг самарадорлик кўрсаткичи умумий республика даражасига қараганда юқори бўлган 4 та ҳудуд мавжуд. Хусусан, ICOR кўрсаткичи асосида таҳлил этилганда республика бўйича ўртача кўрсаткичдан яхши натижани қайд этган Андижон (3,53), Фарғона (3,40), Хоразм (4,61) вилоятлари ҳамда Тошкент шаҳри (3,88)ни алоҳида таъкидлаш лозим. Шу билан бирга, йирик инвестиция лойиҳаларининг амалга оширилиши ва уларни иқтисодий эффекти келгуси даврларда кўриниши ҳисобига Бухоро (11,89), Қашқадарё (19,74) ва Навоий (9,08) каби вилоятларда инвестициялардан фойдаланиш самарадорлиги ўртачадан пастлигини кўриш мумкин.

Шуни таъкидлаш лозимки, 2003-2009 йиллар мобайнида асосий капиталга инвестицияларнинг самарадорлик кўрсаткичи умумий республика даражасига қараганда юқори бўлган 7 та ҳудуд (Андижон, Жиззах, Наманган, Самарқанд, Сирдарё, Фарғона ва Хоразм вилоятлари), 2010-2016 йилларда 6 та ҳудуд (Жиззах, Наманган, Самарқанд, Сурхондарё, Фарғона ва Хоразм вилоятлари) мавжуд бўлган бўлса, 2017-2022 йилларда ушбу ҳудудлар сони 4 тага (Андижон, Фарғона, Хоразм вилоятлари ва Тошкент шаҳри) тушган. Кузатилаётган ушбу салбий тенденция бизга ҳудудлар кесимида инвестициялардан фойдаланиш самарадорлиги ошириш, жумладан, инвестицион лойиҳаларнинг сифатини таъминлаш, уларнинг барқарор фаолият кўрсатиши ҳамда ижобий рентабеллик даражасини таъминлашга эътибор кучайтириш зарурлигидан далолат беради.

Таъкидлаш лозимки, Ўзбекистонда сўнгги йилларда инвестицияларни жалб этиш кўламлари кенгайиб, инвестицион фаоллик ошиб бораётган шароитда иқтисодиётда инвестициялардан фойдаланиш самарадорлиги пасайиш тенденцияси кузатилмоқда. Бу ўз навбатида ҳудудлар кесимида инвестициялардан фойдаланиш самарадорлиги ошириш, инвестицион лойиҳаларнинг сифатини таъминлаш, уларнинг барқарор фаолият кўрсатиши ҳамда ижобий рентабеллик даражасини таъминлашга қаратилган тизимли ишларни кучайтириш зарурлигидан далолат беради.